

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Lampung**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 300.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

Edunitas.com

@edunitas

edunitas.com

infokuliahkaryawan

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Lampung yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Lampung

STIT Al-Hikmah Lampung

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung
Kab. Way Kanan, Lampung 34673.
www.stit-alhikmahwk.web.id

Program Studi :

- S1-Manajemen Pendidikan Islam
- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Universitas Megou Pak Tulang Bawang Lampung

Jl. Lintas Timur Sumatra No. 1 Tiuh Tohou
Menggala, Lampung, Indonesia.
www.umptb.web.id

Program Studi :

- S1-Agroteknologi
- S1-Akuntansi
- S1-Hubungan Internasional
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Teknik Informatika
- S1-Manajemen
- S1-Pendidikan Ekonomi
- S1-Pendidikan Sejarah
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Sipil

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

☎ 0811 1104 824

[Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

[@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

[edunitas](https://www.youtube.com/channel/UC...)

☎ 0811 1104 827

[infokuliahkaryawan](https://www.infokuliahkaryawan.com)

[infoptsterbaik](https://www.infoptsterbaik.com)

[edunitas.com](https://www.edunitas.com)

☎ 0811 1129 907

Bebas Pulsa :

☎ 0 800 1234 000

☎ 0811 1129 906